

Liens utiles

Inventaire des chemins et sentiers de Vottem : <https://chemins.be/localite/vottem>

SGIB Les Fontinnes : <http://biodiversite.wallonie.be/fr/3953-les-fontinnes.html?IDC=1881&IDD=251662454>

SGIB Vallon du Rida : <http://biodiversite.wallonie.be/fr/3540-vallon-du-rida.html?IDC=1881&IDD=251662076>

Nyssen, J., 2023. Documentation concernant les extrémités sud de la ligne ferroviaire vicinale 820 (Genk) – Houtain-Saint-Siméon – Vottem / Coronmeuse (Belgique), 73 p. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8000993>

Rida et Fontinnes sur Wikipédia : [https://fr.wikipedia.org/wiki/Rida_\(ruisseau\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Rida_(ruisseau))

La Ligne 820 - Tracé(s) prévu(s) en 1906

MONITEUR

JOURNAL OFFICIEL

Prix de l'abonnement :
Belgique : un an, 20 francs ; 9 mois, 15 ; 6 mois, 10 ; 3 mois, 5.
Union postale :
Sans service d'abonnement : un an, 25 francs ; 9 mois, 17.50 ; 6 mois, 12.50 ; 3 mois, 7.50.
Avec service d'abonnement : fixé par le pays destinataire.
Prix du numéro : 5 c. la feuille, le port en sus.
Prix des annonces : 50 c. la ligne ordinaire.
Les abonnements doivent être souscrits et payés aux bureaux des postes.
Ils ne comprennent pas les recueils spéciaux des actes des sociétés
commerciales, des actes des sociétés multiples et des actes des unions
professionnelles : ces publications doivent faire l'objet de souscriptions
distinctes.

81^e ANNÉE.

N. 181-

LUNDI, 3 ET MARDI, 4 JUILLET 1911.

LOIS, ARRÊTÉS ROYAUX ET ACTES DU GOUVERNEMENT.

MINISTÈRE DES CHEMINS DE FER, POSTES ET TÉLÉGRAPHES.

ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER DE L'ÉTAT.

Chemins de fer vicinaux. — Genk à Liège (Sainte-Walburge) avec embranchement de Houtain-Saint-Siméon à Liège (Coronmeuse). — Substitution de la section de Liers à Vottem à celle de Liers à Liège (Sainte-Walburge). — Concession.

ALBERT, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, SALUT.

Vu la loi du 24 juin 1883, sur les chemins de fer vicinaux ;

Vu les arrêtés royaux des 27 octobre 1906, 23 octobre 1907, 4 janvier 1908 et 11 novembre 1909, déclarant la Société Nationale des chemins de fer vicinaux concessionnaire de la ligne vicinale de Genk à Liège (Sainte-Walburge), avec embranchement de Houtain-Saint-Siméon à Liège (Coronmeuse) ;

Vu l'arrêté royal du 27 janvier 1911, autorisant : 1^o la commune de Rocour ; 2^o les communes de Liers et d'Heure-le-Romain à céder leurs actions respectivement à la commune de Vottem et à la ville de Liège ;

Vu la demande présentée par la société précitée en vue de substituer la section de Liers à Vottem à celle de Liers à Liège (Sainte-Walburge), sur le territoire des communes de Liers, de Milmort et de Vottem ;

Vu les pièces constatant l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 3 de la loi susvisée du 24 juin 1883 ;

Vu le plan de cette substitution approuvé par Notre Ministre des chemins de fer, postes et télégraphes, sous la date de ce jour ;

Considérant que le capital souscrit pour la ligne de Genk à Liège (Sainte-Walburge) avec embranchement de Houtain-Saint-Siméon à Liège (Coronmeuse) est suffisant pour réaliser la dite substitution ;

Sur la proposition de Notre Ministre des chemins de fer, postes et télégraphes,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1^{er}. La partie comprise entre Liers et Liège (Sainte-Walburge) de la ligne vicinale de Genk à Liège (Sainte-Walburge) avec embranchement de Houtain-Saint-Siméon à Liège (Coronmeuse) est supprimée.

Pont à tablier métallique

(Plans vers 1910)

Photo vers 1985 - Source : « Le Temps où Vottem Riait » (Fraikin et al., 1987)

Réception des travaux (vers 1920)

3° Les épreuves consisteront :

A. Tablier métallique. À faire passer et repasser plusieurs fois sur le tablier métallique à des vitesses variant de 10 à 40 km. à l'heure et à y laisser séjourner ensuite pendant une heure une locomotive de 27 tonnes en ordre de marche. Sous l'action de cette charge, les poutres principales ne pourront prendre une flèche supérieure à 1/1200 de leur portée;

B. Voûtes en maçonnerie. Sous l'action de la même épreuve, aucun tassement ni aucun écrasement des matériaux constitutifs de l'ouvrage ne pourra être constaté.

Il sera procédé à ces épreuves en présence du délégué de l'administration des chemins de fer de l'Etat qui appréciera si elles ont été

Ponts en maçonnerie

Sources du Rida

Gare SNCV de Vottem

Plan de la station de Vottem (1911)

Indicateur des trains et trams belges pour 1931.

467		Liège - Vottem - Bassenge						467			
		232	238	238			233	239	239		
			⌘	+				⌘	+		
—	—	7.50	17.50	19. 5	D. Liège (Pl. St Lambert)...	A.	8.50	18.50	20. 5	—	—
—	—	8.25	18.25	19.40	Vottem.....		8.15	18.15	19.30	—	—
—	—	8.33	18.33	19.47	Milmort (Station)...	↑	8. 7	18. 7	19.24	—	—
—	—	8.38	18.38	19.52	Liers (Station Etat).		8. 3	18. 3	19.20	—	—
—	—	8.43	18.43	19.57	Fexhe Sliis (Gare)..		7.58	17.58	19.15	—	—
—	—	8.46	18.46	20. 0	Sliis (Gare).....		7.55	17.55	19.12	—	—
—	—	8.53	18.53	20. 7	Houtain (Croix Rouge)..	↓	7.48	17.48	19. 4	—	—
—	—	9. 1	19. 1	20.15	St Siméon (Station)..		7.40	17.40	18.56	—	—
—	—	9.11	19.12	20.26	A. Bassenge.....	D.	7.30	17.30	18.45	—	—

467	Liège - Vottem (V.). — 27 minutes.		467
<p><i>Semaine</i> : Prem. dép. : 5.30, 5.52, puis tous les 15 m. jusque 23.52, 0, 2.</p> <p><i>Dimanche</i> : Prem. dép. : 5.30, 5.57, 6.25, 6.52, 7.22, 7.52, ensuite toutes les 15 minutes.</p>	<p>D. Liège (Pl. St-Lamb.) A.</p> <p>• (Ste-Walburge) ↑</p> <p>• (Cimetière Ste-Walburge)</p> <p>Vottem (Arrêt du Pelpe).</p> <p>• (Égl. et Mais.Comm.) ↓</p> <p>• (Écoles et dépôt) .. D.</p>	<p><i>Semaine</i> : Prem. dép. : 5.25, 5.38, 5.53, puis toutes les 15 minutes jusque 23.35.</p> <p>Derniers départs jusque Ste-Walburge et Rocour V. : 23.50, 0, 5, 0.20, 0.30.</p> <p><i>Dimanches</i> : départs 5.30, 5.57, 6.24, 6.53, 7.23, puis toutes les 15 minutes jusque 23.36.</p> <p>Derniers départs jusque Ste-Walburge et Rocour V. : 23.50, 0, 5, 0.20, 0.33.</p>	

Chemins de Fer belges – Horaires des trains (du 15 mai au 3 octobre 1931 inclus)

<https://www.tassignon.be/trains/PDF/IO-OR-19310515-19311003.pdf>

Pladuron = SGIB Fontinnes

SGIB, *hotspots* de biodiversité

Les sites de grand intérêt biologique (SGIB) représentent le coeur de la structure écologique principale : ils abritent des populations d'espèces et des biotopes protégés, rares ou menacés ou se caractérisent par une grande diversité biologique ou un excellent état de conservation. Véritables noyaux de diversité biologique, ils sont indispensables pour organiser l'ossature du réseau écologique et pour établir les bases d'une politique volontariste de conservation de la nature. Depuis plus d'un siècle, les naturalistes les identifient, les décrivent et ils tentent de les protéger.

3953 - Les Fontinnes

Site de Grand Intérêt Biologique (SGIB)

Synonymes : âs fontinnes / Au Pladuron

Communes : Herstal

Cantonnements DNF : Liège

Surface : 5.6 ha

Coordonnées : X Lambert : 236495 - Y Lambert : 151805
Voir la localisation avec [la cartographie dynamique](#)

Rappel : toute circulation en dehors de la voie publique requiert l'accord préalable du propriétaire ou de son délégué.

Pourquoi toutes ces sources à Vottem ?

Coupe hydrogéologique Lantin-Vottem

Vue depuis l'aval

Le maraîchage vers 1960

Problèmes de banlieue maraîchère La culture fraisière d'appoint à Vottem, près de Liège

par Charles CHRISTIANS,

*Docteur en géographie,
Collaborateur Scientifique du Patrimoine de l'Université de Liège.*

Sentier Marnette

Carte du Dépôt de Guerre, 1865

La cranière de Vottem !

CATALOGUE DES ESPÈCES ET HABITATS DES SITES NATURA 2000 DE LA RÉGION WALLONNE

Habitat 7220*
(habitat prioritaire)

Sources pétrifiantes

Description de l'habitat

Les sources pétrifiantes désignent des sources ou de petits cours d'eau où le bicarbonate de calcium dissous dans l'eau précipite pour former une roche friable : le tuf ou le travertin. Le phénomène à la base de la formation des tufs et travertins est globalement le même que celui qui est responsable de la formation des stalagmites et des stalagmites dans les grottes. Les eaux de pluie légèrement acides se chargent en bicarbonate de calcium au contact des roches calcaires. Ce bicarbonate, soluble, précipite sous forme de carbonate lorsque la température de l'eau augmente (phénomène qui explique l'incrustation du calcaire dans les appareils ménagers) ou lorsque l'eau s'évapore. Le dioxyde de carbone également libéré par la précipitation est prélevé par les plantes aquatiques pour la photosynthèse.

milieu de vie du cordulégastre bidenté, une libellule dont les larves se développent dans les petites vasques.

Les organismes qui vivent dans ces eaux saturées en bi-

Le Chemin 19

- « Le Temps où Vottem Riait » (1985) attire l'attention sur le devenir de ce chemin
- Aucune modification officielle depuis 1841

Tableau général des Communications vicinales.

NUMÉRO que chaque communi- cation porte sur le plan.	DÉSIGNATION DE CHAQUE CHEMIN.		INDICATION DES NUMÉROS			LARGEUR de chaque partie d'après les lois, règlements et autres dispositions existantes.
	DIRECTION.	DÉNOMINATIONS PARTICULIÈRES.	des feuilles du plan de détail sur lesquelles chaque chemin est figuré.	des parcelles de chaque feuille du plan de détail où le chemin	commence. finit.	
19	de la Bruyère au Hareng	de la Bruyère	2	482	454	6.0

Extrait CadGIS

Vicinal : Arrêt facultatif « Haren »

Quai provisoire de déchargement (1925)

Transports sur un chantier de logis sociaux à l'entre-deux-guerres. Source : H. Hedebouw
<http://hachhachhh.blogspot.com/2022/10/69ieme-balade-sante-mplp-herstal-2ieme.html>

La « cascade » du Rida (Trô al Tonîre)

Photo vers 1955 (?) – auteur inconnu, date précise inconnue

AVEC INTERPRETATION

Pour terminer, un document dans la trentaine de boîtes d'archives...

820/29 Dossier relatif à l'augmentation de capital de la ligne Genk-Liège-Vottem. 1939-1944

ROYAUME DE BELGIQUE.

Province de Liège

Commune de Vottem

Objet : Extrait du registre aux délibérations de la commune de Vottem relatif à l'augmentation du capital de la ligne vicinale Genk-Liège-Vottem

Augmentation de capital. Séance du 17 janvier 1943

Présents : Messieurs L. Pirghaye, Bourgmestre-président
Derraine et Malchair, Echevins
M. Derize, secrétaire communal

Le collège :

Vu l'arrêté du 28 mai 1941, relatif au transfert des attributions des conseils communaux aux collèges des bourgmestre et échevins;

Considérant que la commune de Vottem est actionnaire à concurrence d'une somme de 17.000 francs dans le capital du chemin de fer vicinal Genk-Liège-Vottem

Considérant que ce capital doit être augmenté;

Considérant que la libération du capital supplémentaire peut se faire par annuités au taux de 5,50 %, payées pendant 90 ans;

D E C I D E :

La commune de Vottem portera de 17.000 francs à 22.000 francs soit un supplément de cinq mille (5.000) francs sa participation dans le capital de la ligne vicinale Genk-Liège-Vottem

Elle se libérera de cette souscription nouvelle de 5.000 francs au moyen d'annuités supplémentaires à concurrence d'une somme de deux cent septante-cinq (275) francs pendant 90 années.